

Alexandrine BONORON
Doctorante Arts Plastiques
Laboratoire de recherche PTAC / Ecole Doctorale ALL
Université Villejean Rennes 2

Interview de Samuel Etienne, collectionneur de zines et zineur lui-même, éditeur, chercheur
Le 25 mars 2020

A propos de sa collection de zines, et des projets liés à celle-ci

Combien de zines et d'éditions d'artistes prennent place dans la collection, et sur quelle période s'étale-t-elle ?

Je n'ai pas de comptabilité précise de ma collection. Je dirais entre 1500 et 2000 zines, dont une centaine sont des artzines. Les plus anciens sont du début des années 1960 il me semble (là encore, pas de catalogage de mon fonds).

Quelles ont été les conditions de début de la collection ?

J'ai commencé par acheter des fanzines musicaux en 1988 puis par accumulation un semblant de collection est apparu. J'ai continué à acheter ou échanger des zines plus ou moins régulièrement jusque dans les années 2000. C'est en 2003 que j'ai véritablement opté pour une démarche d'archivage et d'acquisition régulière : d'une part, parce que j'ai commencé à faire des cours sur l'histoire des fanzines à l'Université Blaise-Pascal de Clermont-Ferrand (IUP Métiers du livre) amenant à une première publication scientifique sur le sujet (in revue *Volume !*, 2003,1) ; d'autre part, parce que j'ai animé durant un an (2003-2004) une émission de radio sur les fanzines (histoire et actualité) sur Radio Campus Clermont-Ferrand et édité un métazine (fanzine qui parle de fanzines) en 2004 (*Quality Street*). Durant cette période j'ai réactivé et développé mon réseau d'échanges dans le milieu du fanzinat.

Combien de nouveautés entrent dans le fonds par an/mois (en moyenne) ? S'agit-il de dons ou d'achats ?

A la louche : entre 100 et 200 par an. Mes acquisitions deviennent plus ciblées : je m'intéresse désormais aux domaines que je connais peu ou pas (cinézines, poézines...), aux techniques d'impression ou de reliure peu courantes, aux formats iconoclastes. Ma démarche est davantage tournée vers une diversification thématique et formelle de ma collection que d'une exhaustivité (j'éprouve moins aujourd'hui le besoin de compléter une série de fanzines dont il me manquerait quelques numéros qu'il y a quelques années). Les dons et le troc se font souvent lors de salons ou festivals, même si j'échange aussi par courrier avec quelques fanzineux.

Y-a-t-il des périodes spécifiques de réception des zines ?

Non. Je suis abonné depuis sa création au service *Un Fanzine Par Mois* qui me permet de recevoir un fanzine aléatoire chaque mois (comme son nom l'indique), cela reste très orienté BD et graphzine cependant. Sinon, je passe une commande une fois par an à la distro *Small Zine Volcano* (Melbourne, Australie) qui envoie en échange du paiement des frais de port 1 kg de fanzines gratuits (dont les célèbres *You*, *Rut Zine*, *Friday Night in West Healing*...).

Constatez-vous une évolution des thèmes traités ?

La question n'est pas assez précise car tout dépend du domaine considéré (musique, littérature, BD,

arts ?).

Constatez-vous une évolution dans les esthétiques, les caractéristiques formelles des zines ?

Non, cela a toujours été très disparate avec de l'audace esthétique et des formes incroyables, ce qui d'ailleurs pose souvent un problème d'archivage et de conservation. Ce qui me semble plus notable c'est la généralisation de la pratique du fanzine dans les écoles d'art depuis quelques années.

Constatez-vous une évolution dans les techniques utilisées ? Savez-vous combien de techniques différentes sont représentées au sein de la collection ?

Le retour de la risographie et de la sérigraphie est très net depuis les années 2010.

Cette collection est-elle accessible au grand public ? Si oui, comment et si non, le sera-t-elle un jour ?

Non, elle est privée. J'ai organisé 3 expositions à partir de ma collection (FRAC Marseille, Médiathèque de Saint-Malo, Bibliothèque de Grand-Champ). Si je devais me séparer de cette collection (ce qui n'est pas envisageable aujourd'hui puisqu'elle est au cœur de mon activité de recherche), je la céderai à la Fanzinothèque de Poitiers.

A propos du futur zine ZINES, édité par vos soins ? (pourquoi un zine dédié aux fanzines, comment se passe la collaboration avec les participants, qui peut participer, quelle impression va être choisie, quelle fréquence de publication)

ZINES est une revue de recherche à comité de lecture, pas un fanzine. L'objet d'étude y est le fanzine, sous toutes ses formes, mais la revue a un fonctionnement qui respecte les normes académiques de relecture par les pairs. Cependant, elle est pensée comme un outil de réflexion qui puisse servir aussi bien le monde académique (qui commence à s'intéresser à cet objet) que le monde des bibliothécaires (souvent circonspects devant l'objet fanzine quand ils n'ont pas eu l'occasion de le rencontrer ou d'en créer en dehors de leur sphère professionnelle). C'est pour cela que le comité éditorial international, qui comprend une vingtaine de membres, inclut aussi bien des universitaires que des bibliothécaires très actifs dans la promotion du fanzine en bibliothèque. ZINES sera une revue bimestrielle, imprimée à 250-300 exemplaires. Tous les articles seront disponibles en ligne gratuitement deux ans après leur publication papier.

A propos des salons auxquels vous avez participé ? (différences techniques entre les pays, différences de réception de la micro-édition, différences de thèmes, de publics, d'envisager la micro-édition, de moyens)

J'essaie de participer à 2 salons par an au minimum. Pour le moment, je n'ai fait qu'un seul salon en dehors de France : le festival du fanzine de Bruxelles en 2019. Je ne peux donc pas comparer. J'ai le sentiment que la règle en termes d'organisation de festivals de fanzines c'est, comme pour les fanzines, qu'il n'y en a pas vraiment : chacun improvise suivant ses possibilités et ses soutiens logistiques. Néanmoins, suivant l'organisateur et la façon dont il agit dans le milieu du fanzinat, on aura une coloration différente en termes de participants et aussi du public fréquentant le salon. Les *Bar à zines* organisés sur Montreuil et Paris sont nettement dominés par les zines musicaux, punk rock en particulier, alors que le salon *Rebel Rebel* (FRAC PACA Marseille) est dominé par les fanzines d'artistes. Le festival bruxellois était lui dominé par des zines BD.

Comment concevez-vous vos stands ? (organisation, que dois-je emporter, pour quels publics)

J'essaye effectivement de concevoir le stand en fonction de la coloration du festival. Pour le salon *Anti-Aufklärung*, au Point Ephémère à Paris j'avais opté pour un décor très punk, fait de panneaux en bois recouverts de photocopies de fanzines, reflétant ce que je connaissais de ce lieu mais aussi de l'idée force de ce festival : un côté anar-libertaire. Pour le premier Salon du fanzine au Tétris (Le Havre), j'avais partagé mon stand avec mon fils (6 ans) donc on avait conçu un décor qu'il avait lui-même dessiné. Pour les salons comme *Multiples* (Morlaix), orienté art, mon stand était organisé autour des *Payscements*, une recherche plastique contemporaine que je développe. J'essaye de conserver cet esprit caméléon du fanzine, qui sait s'adapter en permanence aux opportunités offertes par son environnement pour faire sa place : mon stand s'adapte au milieu. Évidemment, lorsque je dois me déplacer en train voire en avion pour le salon marseillais, mes possibilités de décor sont réduites et limitées au poids des bagages ; je privilégie donc les fanzines et livres plutôt que le stand. Le plus difficile reste d'anticiper les intérêts du public. Je suis toujours stupéfait par les énormes différences d'une ville à l'autre. Mon offre est très variée avec des fanzines d'enfants, des graphzines, de la microédition, des artzines, etc. Donc, a priori je balaye assez large or je vends rarement de tout : pour chaque salon je vais toujours avoir 2 ou 3 fanzines qui vont « très bien » marcher (5 à 10 ventes) et les autres pas du tout (0 ou 1 vente). Or, d'un salon à l'autre ce ne sont jamais les mêmes titres qui marchent. C'est donc difficile d'anticiper, même quand c'est un salon que j'ai déjà fait plusieurs fois.